

УДК 342.25

Закоморна Катерина Олександрівна –

*кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри державного будівництва
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Kateryna O. Zakomorna –

*candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of state construction department,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Правова основа муніципального стратегічного планування як напрямку регіоналізації: досвід Республіки Болгарія та України

Муніципальне стратегічне планування обґрунтовано важливим напрямом регіоналізації. Розглянуто методологію планування місцевого розвитку. Висвітлено особливості правової основи стратегічного планування місцевого розвитку в Республіці Болгарія та Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняного правового регулювання муніципального стратегічного планування.

Ключові слова: *державна регіональна політика, муніципальне стратегічне планування, правова основа, регіоналізація.*

Муниципальное стратегического планирования обосновано важным направлением регионализации. Рассмотрено методологию планирования местного развития. Освещены особенности правовой основы стратегического планирования местного развития в Республике Болгария и Украине. Предложены пути совершенствования отечественного правового регулирования муниципального стратегического планирования.

Ключевые слова: *государственная региональная политика, муниципальное стратегическое планирование, правовая основа, регионализация.*

K.O. Zakomorna Legal Basis of the Municipal Strategic Planning as Direction of the Regionalization: Experience of the Republic of Bulgaria and of Ukraine

The balanced national regional policy makes it possible to transform the region from the ordinary administrative-territorial unit into the territory with developed human and intellectual resources, a market economy, social values etc. The municipal strategic planning must guarantee not only a stable and worthy standard of living for the members of the community, but also a strong and dynamic development of both regions and the state.

Problematic issues of the implementation of principles of the regional state policy in Ukraine comprehensively discovered in publications Ya. Vermenich, S. Makovsky, E. Putyatin, S. Rimarenko, RV Tulchynsky, etc.. Some aspects of the strategic planning of the local development in Ukraine were covered in published works O. Berdanova, V. Vakulenko, N. Smentina, A. Fialkovskaya, etc. The purpose of the article is to identify municipal strategic planning as an important direction of the regionalization and determine features of the legal regulation of strategic planning of local development in Ukraine and the Republic of Bulgaria.

In the Republic of Bulgaria, as in other EU Member States, strategic planning for local development is the foundation of regional development programs, which are developed on the basis of an analysis of existing reserves and the potential of administrative-territorial units. At the state level, there is a generalization of capacities of different regions throughout the country in order to balance their socio-economic status and develop measures that ensure of equal and worthy living conditions of population. Within the framework of EU cohesion policy, the coherence of spatial development and planning perspectives municipalities is an important and effective instrument for the rational using of the potential of regions and municipalities. Legal acts of the Republic of Bulgaria defines municipal strategic planning as the important direction of regionalization. At present,

Ukrainian legislation does not directly regulate of the municipal strategic planning as part of the complex system of the state regional policy. Considering the European integration policy of our country, it is worthwhile to receive the experience of legal regulation of the municipal strategic planning of the Republic of Bulgaria.

Keywords: legal basis, municipal strategic planning, regionalization, state regional policy.

Постановка проблеми. У Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні передбачено проведення інституціональної реорганізації взаємин органів державної влади та місцевого самоврядування, що, зокрема, включає трансформацію концепції державної регіональної політики (регіоналізації) [1]. Варто зазначити, що вихідні принципи регіоналізації закладено в конституційному положенні про поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади як важливої засади територіального устрою України (ст. 132 Конституції України) [2]. Одним із перших кроків у процесі реалізації даної конституційної норми стало прийняття Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», в якому встановлено комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому [3]. Вагомою віхою у формуванні зваженої державної регіональної політики є впровадження положень Закону України «Про засади державної регіональної політики», в якому закріплено необхідність створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання [4].

Слід погодитися з думкою про те, що активізація процесів регіоналізації особливо відчувається в межах розвитку європейської інтеграції, яка сама по собі провокує необхідність упровадження децентралізації, автономізації як на рівні окремих країн, так і на рівні ЄС [5, с. 45]. Тому підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони вимагає більш активного впровадження в життя засад регіоналізації. У цьому зв'язку цілком логічним є прийняття Указу Президента України №713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції», в якому визначено потребу вдосконалення вищезгаданих законодавчих актів [6]. Крім того, в Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» вже внесено зміни щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад [7].

Безумовно, ключовим напрямом системних суспільних трансформацій в Україні є модернізація адміністративно-територіального устрою держави як просторової основи функціонування органів влади, метою якої є забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людей та можливості для збалансованого соціально-економічного розвитку всіх регіонів шляхом раціонального використання їхнього потенціалу. Новий адміністративно-територіальний устрій повинен стати основою побудови нової моделі територіального управління, заснованої на принципах субсидіарності, балансу загальнодержавних інтересів із місцевими інтересами, повсюдності місцевого самоврядування, спроможності й самостійності територіальних громад щодо вирішення питань місцевого значення [8, с.3]. Зважаючи на це, муніципальне стратегічне планування має гарантувати не лише стабільний і гідний рівень життя членів громади, а й сталий динамічний і збалансований розвиток як регіонів, так і України в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання впровадження засад регіональної державної політики в Україні всебічно досліджувалися в роботах українських вчених (Я. Верменич, С. Маковського, Е. Путятіна, С. Римаренко, Р. В. Тульчинського й ін.). Окремі аспекти стратегічного планування

місцевого розвитку в Україні висвітлювалися в працях таких вітчизняних вчених, як О. Берданової, В. Вакуленко, Н. Сментиної, А. Фіалковської та ін..

Невирішені раніше проблеми. Разом з тим, поки ще недостатньо вивчено здійснення муніципального стратегічного планування як напряму національної регіональної політики в державах-членах ЄС. На наш погляд, особливий інтерес представляє практика стратегічного планування розвитку громад в постсоціалістичних країнах, які після розпаду соціалістичного табору пройшли не легкий шлях до повноправного членства в ЄС. Зокрема, в Республіці Болгарія досить розвинута правова основа стратегічного планування розвитку адміністративно-територіальних одиниць різного рівня. Вважаємо, що дослідження відповідного досвіду на прикладі Республіки Болгарія сприяє рецепції кращих досягнень стратегічного планування місцевого розвитку та дозволить запобігти стандартним помилкам в цій сфері. Подібні порівняльно-правові дослідження, безперечно, нададуть можливості оптимізувати форми і методи проведення державної регіональної політики в Україні.

Мета статті полягає в обґрунтуванні муніципального стратегічного планування як важливого напряму регіоналізації, встановленні методології планування місцевого розвитку та висвітленні особливостей правового регулювання стратегічного планування місцевого розвитку в Республіці Болгарія й Україні.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 130а і ст. 130б Договору про Європейський Союз (1992 р.) регіоналізація – це особливе прагнення до скорочення розриву між різними регіонами і відставання регіонів, які перебувають у найменш сприятливих умовах» [9]. Згідно із Законом України «Про засади державної регіональної політики» державна регіональна політика – це система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та

інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності [4].

Як правило, вітчизняні науковці трактують регіоналізацію як державну регіональну політику, засновану на визнанні необхідності розвитку локальних економічних, управлінських, технологічних, соціокультурних змін відповідно до світових стандартів, які дозволяють перетворити регіон із звичайної адміністративно-територіальної одиниці в територію із розвиненими людськими та інтелектуальними ресурсами, ринковою економікою, соціальними практиками та цінностями, інститутами інформаційного суспільства, громадськими структурами, в якій гарантується стабільність законів та інституціональних структур [10;11]. У свою чергу, в українській доктрині під муніципальним стратегічним плануванням розуміють складний процес, який передбачає спільну участь членів громади (громадян, бізнесменів, громадських організацій) в формуванні бачення місії та цілей розвитку муніципального управління, або технологію обґрунтування та ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення бажаного майбутнього стану території та способу його досягнення, що базується на аналізі зовнішнього оточення території та її внутрішнього потенціалу [13, с. 5].

У зарубіжних країнах муніципальне стратегічне планування здійснюється на основі чіткої методології, суть якої полягає в безпосередньому залученні членів територіальної громади через різні організаційні форми і на різних етапах формування довгострокової концепції розвитку територіальної громади. Як правило, у великих містах загальні збори з мешканцями проводяться у кожному районі, на яких формується громадська робоча група, що складається з представників, обраних спільнотою шляхом прямого голосування. Одночасно муніципалітет створює, приміром, комітет зі стратегічного планування, який співпрацює з координатором громадської робочої групи. Представники громади і муніципалітету через різні варіанти консультацій з членами громади (анкетування, опитування телефоном або мережу Інтернет, організацій зустрічей з певною соціальною групою тощо) проводять постійний моніторинг ставлення людей до тих чи інших напрямів і

перспектив розвитку громади. Члени громади через індивідуальні та колективні звернення направляють до робочої групи пропозиції щодо потреб, проблем і пріоритетів розвитку муніципалітету. Крім цього, муніципалітети регулярно організують круглі столи, семінари, конференції, дебати, на яких зацікавлені сторони обговорюють різні аспекти муніципальним стратегічним плануванням [14]. Отже, як ми бачимо, сутність муніципального стратегічного планування полягає у розробці членами територіальної громади концепції перспективного розвитку всіх сфер життєдіяльності громади із врахуванням місця певного муніципалітету в регіоні, ціллю якої є забезпечення належного соціально-економічного становища жителів адміністративно-територіальної одиниці.

Підтвердженням цієї думки можуть слугувати положення міжнародних документів, права ЄС і національного законодавства. Так, на Конференції ООН з довкілля та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) до заключного документу Конференції «Порядок денний 21 століття» була включена глава 28 «Місцевий порядок денний 21 століття», де проголошено зобов'язання місцевих органів влади вивчати думку громадян, місцевих громадських, бізнесових та промислових організацій та отримувати інформацію, необхідну для формування оптимальної стратегії [15]. Документ ЄС «Європа-2020: стратегія розумного, сталого та всеосяжного зростання», спрямований на інтелектуальний, стійкий та інклюзивний ріст регіонів і посилення територіального згуртування, став основою для розроблення національних стратегій регіонального і муніципального розвитку. При цьому для узгодження стратегічних напрямків розвитку конкретних територій з пріоритетами європейської та національної політики застосовується диференційований підхід за сферами «стратегічного втручання» в залежності від розміру території, чисельності населення, виробничого та ресурсного потенціалу [16].

Наприклад, у Республіці Болгарія правовою основою муніципального стратегічного планування є наступні закони: «Про адміністративно-територіальний устрій Республіки Болгарія», «Про безпосередню участь громадян в державній владі та місцевому

самоврядуванні», «Про місцеве самоврядування та місцеву адміністрацію», «Про регіональний розвиток». Зокрема, відповідно до ст. 2 Закону «Про регіональний розвиток» державна політика регіонального розвитку має створити умови для збалансованого та сталого інтегрованого розвитку регіонів та муніципалітетів. Державна політика регіонального розвитку представляє собою систему, яка складається з нормативних документів, ресурсів та дій компетентних органів, спрямованих на: - зменшення міжрегіональної та внутрішньорегіональної нерівності за ступенем економічного, соціального та територіального розвитку; - забезпечення умов для прискореного економічного зростання та високих показників зайнятості; - розвиток територіального співробітництва. Одним із основних принципів, на яких базується державна політика регіонального розвитку є стратегічне планування. Стратегічне планування регіонального розвитку – це розробка та оновлення системи документів з метою досягнення стійкого інтегрованого регіонального та місцевого розвитку, включаючи розвиток транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального співробітництва (ст.8). Система документів стратегічного планування регіонального розвитку призначена для виявлення поточних проблем, потреб та потенціалу розвитку регіонів, муніципалітетів та міст, які враховуються при розробці інвестиційних програм, у тому числі і таких, що співфінансуються за кошти ЄС, а також визначення проектів, котрі сприяють досягненню національних цілей та пріоритетів регіонального та місцевого розвитку. Система документів стратегічного планування регіонального розвитку охоплює: 1. Національну стратегію регіонального розвитку; 2. Регіональні плани розвитку; 3. Стратегії регіонального розвитку; 4. Муніципальні плани розвитку; 5. Інтегровані плани відновлення та розвитку міста (ст.9) [17].

Болгарія накопичила значний досвід підготовки різних програмних документів, які визначають цілі та пріоритети регіонального та місцевого розвитку. Зокрема, це: Національна стратегія регіонального розвитку на 2005-2015 роки, Національна стратегія регіонального розвитку на 2012-2022 роки, Плани регіонального розвитку на 2007-2013 роки, на

2014-2020 роки, Стратегії регіонального розвитку на 2005-2015, 2005-2015 роки, муніципальні плани розвитку на 2007-2013 роки, на 2014-2020 роки, програми «Європейське територіальне співробітництво», які відображають механізми європейської політики згуртованості тощо. Згідно із Національною стратегією регіонального розвитку на 2012-2022 роки муніципальна адміністрація бере активну участь у реалізації цілей та пріоритетів державної політики регіонального розвитку шляхом: - розробки та реалізації муніципальних планів розвитку та програм їх виконання; - мобілізації місцевих фінансових, людських та організаційних ресурсів, включаючи приватний та неурядовий сектор; - забезпечення інформацією про заходи місцевого розвитку; - використання коштів ЄС як конкретний виконавець проекту чи бенефіціарій. Обласна адміністрація сприяє розвитку муніципального стратегічного планування розробляючи заходи регіонального та місцевого партнерства, а також готуючи, фінансуючи та реалізуючи проекти і плани регіонального і місцевого рівнів [18].

Наприклад, реалізація стратегії розвитку Габровського району здійснюється за допомогою муніципального стратегічного планування, оскільки саме муніципалітети відіграють ключову роль у мобілізації місцевого потенціалу. З метою координації і досягнення спільних цілей та загальних пріоритетів розвитку території Габровського району видаються стратегічні настанови, яким мають відповідати муніципальні плани розвитку. Зокрема, це: по-перше, такі стратегічні документи ЄС, як: «Стратегія Європа 2020», «Програмний документ Європейської політики згуртованості», «Територіальна програма Європа – 2020» тощо, по-друге, документи національного рівня (Національна програма розвитку: «Болгарія 2020», Національна стратегія регіонального розвитку 2012-2022 рр., Концепція національного просторового розвитку 2013-2025 рр., по-третє, галузеві документи планування. Цілі та пріоритети муніципального стратегічного планування мають безпосередньо стосуватися розвитку муніципалітету та відповідати його специфіці та визначеним потребам. Тому, в процесі муніципального стратегічного планування доцільно враховувати та відображати просторовий потенціал території

общини, виклики та ризики, бачення і напрямки розвитку локальної мережі та оновлення населених пунктів, зокрема міських центрів (включаючи прогнози інтегрованих планів реконструкції та розвитку міст). Сталий розвиток общини є горизонтальним пріоритетом на європейському рівні. Зокрема, інтеграція глобальних екологічних цілей в політику муніципального стратегічного планування є ключовим завданням ЄС і держави. Включення в плани розвитку муніципалітетів таких питань, як розвиток місцевої економіки з низьким рівнем енергоефективності, зміна клімату тощо сприяють досягненню наступних цілей «Територіальної програми Європа – 2020»: скорочення викидів парникових газів на 20%, вилучення 20% енергії з поновлюваних джерел енергії, збільшення енергоефективності на 20% [19].

В Україні правову основу муніципального стратегічного планування складають такі нормативно-правові акти, як: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про звернення громадян», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної політики», Указ Президента України від 12.01.2015 р. «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Постанов Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. «Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 р.» та ін. Проте, вказані нормативно-правові акти прямо не встановлюють муніципальне стратегічне планування як частину комплексної системи державної регіональної політики. Так, у ст. 7 Закону «Про засади державної регіональної політики» зафіксовано наступні документи, що визначають державну регіональну політику: Державна стратегія регіонального розвитку України; План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України; регіональні стратегії розвитку; плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку; інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів [4].

Слід наголосити, що наразі розпорядженнями голів обласних державних адміністрацій затверджено стратегії розвитку

областей до 2020 р., в яких може бути відображений аналіз розвитку територіальних громад. Приміром, в Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 р. увага приділена фінансовій базі розвитку територіальних громад і потенціалу їх існування [20]. Крім того, рішеннями місцевих рад затверджено стратегії розвитку окремих територіальних громад. Зокрема, рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 р. затверджено «Стратегію розвитку міста Харкова до 2020 року» [21]. Разом з цим, ці документи чітко не визначають алгоритм участі членів громади у розробці стратегічного плану розвитку муніципалітету.

Висновки. Підсумовуючи проведено дослідження, варто вказати наступне. У Республіці Болгарія, як і в інших державах-членах ЄС, стратегічне планування місцевого розвитку складає фундамент програм розвитку регіонів, які розробляються на базі аналізу існуючих резервів адміністративно-територіальних одиниць. На рівні держави відбувається узагальнення потужностей різних регіонів в цілому по країні з метою вирівнювання їх соціально-економічного стану та розробки заходів, що здатні забезпечити рівні та достойні

умови життя населення. У рамках політики згуртованості ЄС узгодженість перспектив просторового розвитку та просторового планування на територіях муніципалітетів є важливим та ефективним інструментом раціонального використання потенціалу регіонів та муніципалітетів. Нормативно-правові акти Республіки Болгарія визначають муніципальне стратегічне планування важливим напрямом регіоналізації, адже формування поточних і перспективних планів розвитку громад гарантує не лише стабільний і гідний рівень життя членів громади, а й сталий динамічний і збалансований розвиток як регіонів, так і країни в цілому. Наразі українське законодавство безпосереднє не регламентує муніципальне стратегічне планування як частину комплексної системи державної регіональної політики. Враховуючи євроінтеграційну політику нашої держави, варто врахувати досвід правового регулювання муніципального стратегічного планування Республіки Болгарія.

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-p>.
2. Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3>.
3. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон від 8.09. 2005 р. № 2850-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15>.
4. Про засади державної регіональної політики: Закон від 05.02.2015 № 156-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19>.
5. Голуб'як Н. Р. Парадигма «нового регіоналізму» та європейської регіоналізації. *Актуальні проблеми філософії та соціології*. 2015. Вип. 4. С. 45-49.
6. Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції: Указ Президента України №713/2019 від 20.09.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713/2019>.
7. Про добровільне об'єднання територіальних громад Закон від 5.02. 2015 р. № 157-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19>.
8. Сментина Н. В., Фіалковська А. А. Стратегічне планування місцевого розвитку: навч. посіб. К.: ФОП Гуляєва В.М., 2019. 244 с. URL: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/>.
9. Договір про Європейський Союз. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029.
10. Горло Н. Особливості політичної регіоналізації України в контексті впливу глобалізаційних процесів. *Політичний менеджмент*. 2012. №.1-2. С. 193–111.

11. Мирна Н. В. Сучасні тенденції регіоналізації та їх роль в європейських інтеграційних процесах *Державне будівництво*. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_34.
13. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку: практичний посібник К.: ТОВ «Софія-А». 2012. 88 с.
14. Johnsen A. Strategic Planning and Management in Local Government in Norway: Status after Three Decades Studies. URL: https://www.researchgate.net/profile/Age_Johnsen/publication/306338883_.
15. Планування місцевого сталого розвитку: посібник з формулювання стратегії місцевого сталого розвитку. URL: http://msdp.undp.org.ua/data/publications/losd_manual_ukr.pdf.
16. Communication from the Commission Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: <http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/>.
17. Закон за регіонального розвитку. URL: <https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135589285>.
18. Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г. URL: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772>.
19. Областна стратегия за развитие на Област Габрово за периода 2014-2020 г. URL: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=995>.
20. Стратегия розвитку Харківської області на період до 2020 р. URL: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/431/43045/files/new-563_SRR2020.pdf.
21. Стратегія розвитку Харкова *Харьковский городской совет, городской голова, исполнительный комитет*. офіц. сайт URL: <https://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/zakon/strategy2411.pdf>.

References:

1. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r>.
2. Konstytutsiia Ukrainy: Konstytutsiia, Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page3>.
3. Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv: Zakon vid 8.09. 2005 r. № 2850-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15>.
4. Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Zakon vid 05.02.2015 № 156-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19>.
5. Holub'iak N. R. Paradyhma “novoho rehionalizmu” ta yevropeiskoi rehionalizatsii. *Aktualni problemy filosofii ta sotsiologii*. 2015. Vyp. 4. S. 45-49.
6. Pro nevidkladni zakhody shchodo zabezpechennia ekonomichnoho zrostantia, stymuliuvannia rozvytku rehioniv ta zapobihannia koruptsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy №713/2019 vid 20.09.2019 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713/2019>.
7. Pro dobrovilne ob'iednannia terytorialnykh hromad Zakon vid 5.02. 2015 r. № 157-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19>.
8. Smentyna N. V., Fialkovska A. A. Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku: navch. posib. K.: FOP Huliaieva V.M., 2019. 244 s. URL: <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/>.
9. Dohovir pro Yevropeyskyi Soiuz. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029.
10. Horlo N. Osoblyvosti politychnoi rehionalizatsii Ukrainy v konteksti vplyvu hlobalizatsiinykh protsesiv. *Politychni menedzhment*. 2012. №.1-2. S. 193–111.
11. Myrna N. V. Suchasni tendentsii rehionalizatsii ta yikh rol v yevropeyskykh intehratsiinykh protsesakh *Derzhavne budivnytstvo*. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_1_34.
13. Berdanova O., Vakulenko V. Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku: praktychni posibnyk K.: TOV “Sofyia-A”. 2012. 88 s.
14. Johnsen A. Strategic Planning and Management in Local Government in Norway: Status after Three Decades Studies. URL: https://www.researchgate.net/profile/Age_Johnsen/publication/306338883_.
15. Planuvannia mistsevoho staloho rozvytku: posibnyk z formuliuvannia stratehii mistsevoho staloho rozvytku. URL: http://msdp.undp.org.ua/data/publications/losd_manual_ukr.pdf.

16. Communication from the Commission Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: <http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/>.
17. Zakon za rehyonalno razvytye. URL: <https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135589285>.
18. Natsyonalnata stratehiya za rehyonalno razvytye na Republyka Blharyia za peryoda 2012 – 2022 h. URL: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772>.
19. Oblastna stratehiya za razvytye na Oblast Habrovo za peryoda 2014-2020 h. URL: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=995>.
20. Stratehiia rozvytku Kharkivskoi oblasti na period do 2020 r. URL: https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/431/43045/files/new-563_SRR2020.pdf.
21. Stratehiia rozvytku Kharkova Kharkovskyi horodskoi sovet, horodskoi holova, yspolnytelnyi komitet. ofits.. sait URL: <https://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/zakon/strategy2411.pdf>.